

ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Олимжон Ешимбетов

Тошкент гуманитар фанлар университети ўқитувчиси педагогика фанлари бўйича
фалсафа фанлари доктори PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024783>

Аннотация. Она тили дарсларида ўқувчиларнинг лингвистик компетенцияларни ривожлантириш методикасини такомиллаштиришнинг шакл, метод ва воситалари ташиқил этади.

Калим сўзлар: Адекват (тенглашган, мос) ҳолатда ўрганишни таъминлашга қаратилган мажмуи, ўқитувчи ва ўқувчилар билан суҳбат, анкета, тест, кузатиш, умумлаштириш, баҳолаш.

INCLUDING A LEARNABLE LINGUISTIC APPROACH TO DEVELOPMENT

Abstract. Forms, methods and means of improving the methodology for the development of linguistic competencies of students in the lessons of the mother tongue.

Key words: et aimed at ensuring learning in an adequate (equated, appropriate) state, conversation with the teacher and students, questionnaire, test, observation, generalization, assessment.

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЕМЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ

Аннотация. Формы, методы и средства совершенствования методики развития языковых компетенций учащихся на уроках родного языка.

Ключевые слова: комплекс, направленный на обеспечение обучения в адекватном (равноправном, соответствующем) состоянии, беседа с учителем и учащимися, анкетирование, тестирование, наблюдение, обобщение, оценка.

Сўнгги пайтларда мамлакатимизда таълим мазмунини халқаро таълим стандартлари талабларига мувофиқ янгилаш борасида самарали ёндашувлар жорий этилмоқда. Хусусан, компетенциявий ёндашувга асосланган Давлат таълим стандартлари, ўқув режа ва ўқув дастурлари ҳамда янги авлод дарсликлари яратилиб, таълим олувчиларнинг қобилиятлари, ўқув ва лаёқатини ривожлантириш масаласига жиддий эътибор қаратилмоқда. Бинобарин, мустақил фикрли, ҳар қандай вазиятда муносиб иш кўра оладиган, эътиқодида собит, қатъий позицияга эга, бир сўз билан айтганда, компетентли шахсни тарбиялаш жамият тараққиётининг асосий мезонидир.

Компетенция (“competence” “to compete” сўзидан келиб чиққан) сўзи ўзида “мусобақалашмоқ”, “рақобатлашмоқ”, “беллашмоқ” маъноларини ифодалайди[7]. Сўзма-сўз таржима қилинганда, “мусобақалашмоқга лаёқатлилик” маъносида ифодалангани. Психологик-педагогик манбаларда қайд этилишича, компетенция, компетентлилик жуда мураккаб ҳисобланиб, кўп қисмли таркибдан иборат, кўпгина фанлар учун муштарак бўлган тушунча ҳисобланади[5]. Шу боисдан унинг талқинлари ҳам ҳажман, ҳам таркибига кўра, ҳам маъно таркибига кўра, мантиқ мундарижаси жиҳатидан турли-тумандир[7]. Атаманинг моҳияти шундан иборатки, “самарадорлик”, “мослашувчанлик”,

“ютуклилик”, “укувлилик”, “муваффақиятлилик”, “натижалилик”, “тушунувчанлик”, “хусусият”, “сифат”, “миқдор” каби тушунчалар билан тавсифланади[7].

Компетенция ва унинг таснифига оид тадқиқотларда мазкур тушунчадан таълимнинг якуний натижаларини кўрсатиш ҳамда шахснинг турли хусусиятларини тавсифлашда фойдаланилган. Таълимда компетенцияларнинг асосий функцияси ёш авлодни ҳаётга тайёрлашда ижтимоий талабнинг намоён этиши; билим, кўникма, малака ва фаолият усулларини комплекс ҳолда мақсадли қўллаш учун атроф-муҳитдаги реал бўлган объектларни кўрсатиши; турли ўқув воситалари ва таълим соҳалари мазмунининг таркибий қисми бўлиши билан бир қаторда аниқ масалаларни ечишда назарий билимларни[6] амалиётда қўллаш олишдан иборат.

Компетенция тушунчасининг фан ва турмушга кириб келиши тарихи куйидагилардан иборат:

Биринчи босқич (1960–1970 йиллар)да тилни ўрганишга доир дастлабки компетенция киритилган бўлиб, Делл Хаймс томонидан “коммуникатив компетенция” тушунчаси билан юритилди[8].

Иккинчи босқич (1970–1990 йиллар)да компетенция, компетентлилик категориялари иккинчи (она тилидан ташқари) тилни ўрганишда унинг назарияси ва амалиёти бошқаришда, раҳбарликда, менежмент ва профессионаликда мулоқотни ўрганиш учун фойдаланилган. Шунингдек, “ижтимоий компетенция” тушунчасининг мазмуни ҳам ишлаб чиқилган.

Учинчи босқич (1990 ва ундан кейинги йиллар)да эса компетенциявий ёндашув касбий таълимга, умумтаълим фанларига ва бошқа йўналиш фанларида қўлланила бошланди[5].

Ўзбекистонда дастлаб, 2012 йилда Биринчи Президентимиз И.Каримов томонидан имзоланган чет тилларни ўқитишни такомиллаштириш тўғрисидаги фармонига мувофиқ илк бор компетенциявий ёндашувга асосланган ДТС ишлаб чиқилиб, 2013–2014 ўқув йилидан босқичма-босқич амалиётга жорий этила бошланди[2].

Компетенция – жамиятнинг барча фуқароларига қўйган ижтимоий буюртмаси бўлиб, уларнинг рўйхати муайян мамлакатдаги ҳамда ҳудуддаги ижтимоий муҳит билан белгиланади. Ҳар бир мамлакат ёки ҳудуднинг ўз анъаналари, одатлари ва ўзига хос талаблари бор. Швейцария ва Америка Қўшма Штатларининг иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти ва таълим статистикаси Миллий институтининг “Таянч компетенцияларни танлаш ва аниқлаш” номли лойиҳасида ҳам таянч компетенцияларни қатъий равишда аниқлаб олиш ҳақида маълумотлар кўрсатиб ўтилган.

Таълимнинг мазмун-моҳияти ўзгараётгани, замонавий ёндашувлар ҳамда халқаро тажрибаларни кенг татбиқ этиш оммалашган бир даврда таълим беришга педагогик муносабат ҳам ўзгариши лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармонида “ўқитиш методикасини такомиллаштириш, таълим-тарбия жараёнига индивидуаллаштириш тамойилларини босқичма-босқич татбиқ этиш; халқ таълими соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва инновацион лойиҳаларни жорий этиш”[1] вазифалари бу борада самарали ёндашувларни тақозо этади.

Айни вақтда Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга келиб PISA (The Programme for International Student Assessment), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) халқаро миқёсда ўқувчиларни баҳолаш дастурида иштирок этишга тайёргарлик кўриш, “STEAM – ta’lim” (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics – биология, кимё, физика, информатика, математика, тасвирий санъат, мусика) дастурини жорий этиш, ҳозирда Халқаро миқёсда ўқувчиларни баҳолаш дастури рейтинги бўйича жаҳоннинг биринчи 30 та илғор мамлакати каторидан ўрин олиш масаласи узлуксиз таълим тизими мазмуни, профессионал кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришни тақозо этади. Бу талабнинг яна бир муҳим жиҳати шундан иборатки, дарслик ва ўқув-методик адабиётларнинг янги авлодини яратиш бўйича дарсликлар мазмунига халқаро баҳолаш дастури PISA, TIMSS талаблари сингдирилишини шарт қилиб қўяди[1].

Умумий ўрта таълим мактабларида компетенциявий ёндашувни жорий этиш, энг аввало, нимани ўқитиш эмас, қандай ўқитиш деган саволга аниқ жавоб излашдан бошланиши керак. Бу эса, ўз навбатида, дарсликларнинг инновацион ёндашувлар асосида тайёрланиши, ўқувчиларни мантикий фикрлашга йўналтирилган таълимий ўйинлар, машқлар, масалалар ва топшириқларга урғу бериш масаласини илгари суради[3].

Мамлакатимизда 2021 йилдан ўқувчилар билимини халқаро стандартлар асосида баҳолаш, яъни PISA тизимига ўтиш ишлари амалга оширилмоқда. Халқаро баҳолаш PISA дастурида ўқувчиларнинг ўқиш саводхонлигини баҳолашни кўзда тутилган бўлиб, унда мантикий фикрлаш, аниқ жавобларни белгилаш, нутқ маданиятини ошириш белгиланган. PISA тестлари мактаб ўқувчиларининг кундалик ҳаётда керак бўладиган ҳодисаларни таҳлил қилиш, улардан хулоса чиқариш ва мулоқотга киришиш кўникмаларини қай даражада эгаллаётгани, таълим тизимининг бу ўзгаришларга қанчалик мослашаётганини аниқлаш мақсадида ўтказилади. Тестларда асосий эътибор ўқувчиларнинг таълим олаётган ҳар бир йўналиши бўйича энг асосий тушунчани билиши; базавий билим ва кўникмаларни эгаллаши; олган билимларини ҳаётий вазиятларда фойдалана олишига қаратилган.

PISA дастурида тўрт хил синов усулидан фойдаланилади:

- а) бир жавобли тестлар;
- б) бир неча жавобли тестлар;
- с) қисқа ёки батафсил жавоб ёзиладиган саволлар;
- д) бирор муаммонинг ечими бўйича ўқувчи фикри[1].

Она тили таълимида бир қатор анъанавий ва ноанъанавий методлардан, хусусан, “Топган топалоқ”, “Қайта ҳикоялаш”, “Интервью”, “Синквейн” методларидан унумли фойдаланиш ўқувчиларнинг лингвистик компетенцияларини ривожлантириш имконини беради.

Методист олим И.Л.Бим таълим методларини ўқитувчи ва ўқувчилар фаолияти, ўқитиш ҳамда таълим беришда муайян мақсадларга эришиш йўли, усули сифатида таърифлаб, уларнинг ўзига хосликларини ажратиб кўрсатади[4]. Мазкур методлар бир-бирини тўлдиролмади, чунки ўқитувчи ва ўқувчи айни бир таълим жараёнининг иштирокчилари саналиб, унда ўқувчи у ёки бу ўқув фаолиятини амалга оширади.

Ижтимоий-маданий компонент ўқувчиларда нутқ эгасининг ижтимоий ва нутқий

хатти-ҳаракатларининг миллий-маданий хусусиятлари ҳақида билимлардан фойдаланиш лаёқатини ривожлантиришдан иборат.

Лингвистик компетенцияларни ривожлантиришнинг прагматик компоненти ўқувчилар фикрларни мулоқот мақсадига эришадиган тарзда нутқ тузиш қобилиятини ривожлантиришга йўналтирилган. Ишлаб чиқилган методика мактаб ўқувчилари томонидан электрон матнлар, SMS хатлар ҳам олинган топшириқларга қатъий мутаносибликда ёзилишини англатади.

Когнитив компонент назарий билимларнинг мустаҳкамланиши – билимларни эгаллаш ва улардан фойдаланиб ақлий операцияларни бажара олиш, дарс жараёни ва дарсдан ташқари машғулотлардаги билимларни эгаллаши назарда тутилади.

Хулоса қилиб айтганда, дарс жараёнида методлардан фойдаланиш ўқитувчи билан ўқувчилар орасидаги ўзаро ҳамкорлик, ўзаро мулоқот қилиш ва ижодий фаоллик кўрсатиш учун бир неча шароитларни яратади. Топшириқларни индивидуал бажариш жараёнида ўқувчилар ақлий фаолиятга эътибор қаратилади, ўз билими, кучи ва қобилиятига бўлган ишончи орттирилади. Натижада ўқувчиларнинг ўз имконияти даражаси интеллектуал ривожланиб боради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони // Халқ сўзи. – Тошкент, 2019 йил 30 апрель. № 88 (7318).
2. Каримов И.А. Ўзбекистон Республикаси Биринчи президенти. Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирларитўғрисидаги Қарори ПҚ-1875-сон.10.12.2012.
3. Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2017 йил 14 (774)-сон, 230-модда.– 233 б.
4. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. – Москва: Русский язык, 1977. – 288 с.
5. Компетенции в образовании: Опыт в проектировании: Сб.науч.тр. Под. Ред. А. В.Хуторского. -М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007.
6. Носиров У. Амалдаги ва янги ДТС: фарқ ва афзалликлари нимада? // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2017. – № 6. – Б. 4-5.
7. Она тили ва адабиёт фанини ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар ўқув модули. – Тошкент: 2017. – 110 б.
8. Haymes Dell. On Communicative Competence. In J.V.Pride and J.Holmes (eds), Sociolinguistics. Harmondswort: Penguin,1972. – 46 p.